

TOMCHILATIB SUG'ORILADIGAN MAYDONLARDA BIR DALADAN IKKI XIL (PAXTA VA LOVIYA) MAHSULOT YETISHTIRISH TEXNOLOGIYASI

Matyaqubova Elmira Umrbekovna

Paxta seleksiyasi, urug'chiligi va yetishtirish agrotexnologiyalari ilmiy tadqiqot instituti doktoranti, Toshkent

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16894710>

Annotatsiya: Ushbu maqolada tomchilatib sug'orish tizimi joriy etilgan maydonlarda bir vaqtning o'zida ikki turdagi qimmatli ekin — g'o'za va loviyani aralash holda yetishtirish texnologiyasi yoritilgan. Bunday tizim hosildorlikni oshirish, yer resurslaridan unumli foydalanish va tuproq unumdorligini saqlash imkonini beradi. Loviya ildizida azot to'plash xususiyati tufayli g'o'zaning o'sishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: tomchilab sug'orish, g'o'za, loviya, aralash ekin, agrotexnologiya, azot fiksatsiyasi, hosildorlik, resurs tejamkorlik

Аннотация: В данной статье освещена технология совместного выращивания двух ценных сельскохозяйственных культур — хлопчатника и фасоли — на одном участке с применением системы капельного орошения. Такая система позволяет повысить урожайность, эффективно использовать земельные ресурсы и сохранить плодородие почвы. Благодаря способности бобовых аккумулировать азот на корнях, улучшаются условия роста хлопчатника.

Ключевые слова: капельное орошение, хлопчатник, фасоль, смешанные посевы, агротехнология, фиксация азота, урожайность, ресурсосбережение.

Annotation: This article explores the technology of intercropping cotton and beans under drip irrigation systems. Intercropping under drip irrigation enhances land and water use efficiency and helps maintain soil fertility. The nitrogen-fixing ability of beans positively affects cotton growth and improves sustainability.

Keywords: drip irrigation, cotton, beans, intercropping, agro-technology, nitrogen fixation, yield, resource efficiency

Aholi sonining ortib borishi, yer resurslarining cheklanganligi va suv ta'minotidagi muammolar qishloq xo'jaligida samarali, yuqori unumdor va suv tejamkor texnologiyalarni joriy etishni talab qilmoqda. Shu nuqtayi nazardan, tomchilatib sug'orish tizimida bir vaqtning o'zida ikki turdagi mahsulot yetishtirish — xususan, g'o'za va loviyani aralash ekish agrotexnologiyasi alohida ahamiyat kasb etadi.

Bir daladan ikki xil ekin yetishtirish (intercropping) turli hosildorlikka ega ekinlarni bir maydonda yetishtirishni nazarda tutadi. G'oz+loviyani aralash ekishning quyidagi avzalliklari mavjud. Jumladan:

Loviya ildizidagi azot tutadigan bakteriyalar (*Rhizobium* spp.) tufayli tuproqda azot miqdori ortib, keyingi ekinlar uchun foydali muhit hosil bo'ladi. Bu g'oz uchun tabiiy ozuqa manbasi hisoblanadi.

Aralash ekinlar bir xil zararkunandalarga yetarlicha muhit bermaydi, shunday qilib ularning tarqalishi kamayadi. Ayrim hollarda loviya zararkunandalarni chalg'ituvchi yoki qayta qaytaruvchi ta'sir ko'rsatadi.

Loviyadan olingan hosil qo'shimcha daromad manbaidir. G'oz o'sib ulguruncha loviya tez pishib, qo'shimcha daromad bo'ladi.

Loviya ildizi mayda va yuzaga yaqin bo'lgani uchun suvni yaxshi ushlab turadi, bu esa g'oz uchun qulay namlik muhitini saqlaydi. Tomchilatib sug'orishda ham suv resurslari tejiladi va ikki xil ekinni bir vaqtda sug'orish mumkin.

Ilmiy tadqiqotlar tahlili. Xitoylik olimlarning tadqiqotlariga ko'ra g'oz va loviya aralash yetishtirilganda suvdan foydalanish samaradorligi 15–20% ga oshgan va aralash sistema monokulturaga nisbatan umumiy energiya va suvdan unumli foydalanish ko'rsatkichlarini yaxshilagan (Zhang et al., 2020).

Pokistonlik olimlarning tadqiqotlariga ko'ra dukkakli ekinlar g'oz bilan aralashtirib ekilganda fotosintez samaradorligi, tuproq namligi va mikroorganizmlar faoliyati yaxshilangan (Ali et al., 2019).

Hindistonda o'tkazilgan tajribalarda g'oz+loviya aralash yetishtirishda tuproq strukturasi va ildizlar rivojlanishi yaxshilangan va umumiy hosildorlik 10–20% ga oshgan (Kukul and Aggarwal., 2003).

FAO va ICARDA hisobotlarida keltirilgan ma'lumotlarga ko'ra, dukkakli ekinlar paxta bilan aralash ekilganda tuproq strukturasi yaxshilanishi, xlorofill konsentratsiyasi ortishi va fotosintez faolligi kuchayishi ta'kidlangan (FAO & ICARDA Reports., 2018–2022).

Hindistonda olib borilgan tadqiqotda g'oz+loviya aralash yetishtirishda uglerod birikmalarining kamayishi va tuproqda organik moddalar yig'ilishi qayd etilgan (Yadav et al., 2022).

G'oz+loviyani qo'shib ekish orqali bir daladan ikki xil (paxta+loviya) mahsulot yetishtirish bo'yicha Innovatsion rivojlanish agentligi tomonidan 2025-yilda moliyalashtirilgan «Tomchilatib sug'orish texnologiyasi qo'llanilgan maydonlarda suv va yer resurslaridan samarali foydalangan holda ikki xil mahsulot yetishtirish texnologiyasini ishlab chiqish» mavzusidagi amaliy loyiha

doirasida tadqiqotlar Namangan va Jizzax viloyatlarida boshlangan. Keyingi maqolalarimizda ushbu tajriba natijalari bo'yicha ma'lumotlar berib boramiz.

Xulosa. Bir maydonda g'o'za va loviyani tomchilatib sug'orish tizimida aralash ekish bu suv resurslarini tejash, hosildorlikni oshirish, agroekologik barqarorlikni ta'minlash, fermer xo'jaliklari uchun ikki karra daromad manbai bo'lib, tuproq unumdorligini saqlashga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Zhang, H. et al. (2020). "Effects of intercropping mung bean on cotton yield and water use efficiency." Agricultural Water Management.
2. Ali, R. et al. (2019). "Enhancing productivity of cotton-legume intercropping under water stress conditions." Field Crops Research.
3. Kukal, S. S. & Aggarwal, G. C. (2003). "Soil health and sustainability through crop diversification." Indian Journal of Agronomy.
4. FAO & ICARDA Reports (2018–2022).
5. Yadav, R. L. et al. (2022). "Carbon sequestration and productivity under cotton-legume intercropping systems." Journal of Cleaner Production.

